

**YOG'OCHGA BITILGAN SAN'AT
(O'ZBEKISTON DAVLAT SAN'ATI MUZEYI MISOLIDA)**

RAVSHANOV ASADBEK UMIRZOQ O'G'LI
O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy muzeyshunoslikda yetarlicha o'rganilmagan mavzulardan biri, aynan O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanuvchi Ganchkorlik san'atining noyob asardan hisoblangan turli yog'och buyumlar tarixi va o'ziga xosligini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Mavzuning dolzarbligi uning milliy zamonaviy muzeyshunosligimizda yetarlicha o'rganilmaganligi bilan bog'liq. Muallif yangilangan ilmiy yondashuvlar va badiiy tahliliy usullardan foydalangan holda an'anaviy ganchkorlik san'atining spetsifikasini yoritishga hamda ushbu amaliy bezak turining muzey faoliyatida tutgan o'rnini belgilashga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, muzey, ganchkorlik, san'at, tarix, tahlil, qolip.

**ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
(НА ПРИМЕРЕ ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ
УЗБЕКИСТАНА)**

Аннотация: данная статья посвящена одной из недостаточно изученных в Национальном музееведении тем, а именно исследованию истории и самобытности различных деревянных изделий, являющихся уникальными произведениями Ганчкорского искусства, хранящихся в Государственном художественном музее Узбекистана. Актуальность темы обусловлена тем, что она недостаточно изучена в нашей национальной современной музейной науке. Используя обновленные научные подходы и методы художественного анализа, автор попытался осветить специфику традиционного ганчкорского искусства, а также определить место этого практического вида орнамента в музейной деятельности.

Ключевые слова: Узбекистан, музей, ганчкор, искусство, история, анализ, плесень.

**WOODEN ART
(ON THE EXAMPLE OF THE FUND OF THE STATE MUSEUM OF ART OF
UZBEKISTAN)**

Abstract: This is article, one of the insufficiently studied topics in national museology will be devoted to the research of the history and uniqueness of various wooden objects, calculated from a unique work of the craft art, which is stored in the Uzbek State Art Museum. The relevance of the topic is due to the fact that it has not been sufficiently studied in our national modern museology. The author attempted to shed light on the specifics of traditional ganchkorlik art using updated scientific approaches and artistic analytical methods, and to determine the place of this type of applied decoration in museum activities.

Keywords: Uzbekistan, Museum, handicraft, art, history, analysis, mold.

Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalqining eng qadimgi amaliy san'at turlaridan bo'lib, bu hunar O'rta Osiyo hududlarida qadimgi davrdan boshlanib, bugungi kunga qadar rivoj topib kelmoqda. Yog'och o'ymakorlik san'ati namunalari qadimiy shaharlar vayronalaridan arxeologik qazishmalar jarayonida juda ko'plab topilmoqda. Bundan tashqari qadimiy shaharlardagi bizning kungacha saqlanib qolgan aholi uy-joylari eshik-derazalari, darvozalar, yog'och ustunlar va uy-ro'zg'or uchun tayyorlangan turli yog'och buyumlar bu hunarning qanchalik muhim va kerakli bo'lganligini ko'rsatib turadi. Xiva, Buxoro, Qo'qon, Toshkent va boshqa shaharlarning o'ymakor ustalari yog'ochdan buyumlar yasab, uni yuksak badiiy bezak berib, san'at darajasiga yetkazganlar.

Eshiklarni “Bag’dodi” va “Ubaydi” uslubida tayyorlash, ayniqsa O‘zbekiston hududida keng urfga kirgan bo‘lgan. Yirik yog‘och buyumlarni tayyorlashda ularda arabiy yozuvlarda turli bitiklar, “Qur’oni Karim” oyatlari, hadislardan namunalar o‘yib ishlangan. Mahsulot tabiiy bo‘lib, unda mahalliy yog‘och namunalari- tut, o‘rik, qayrag‘och, yong‘oq, tol va terakdan foydalanilgan. Ayniqsa qayrag‘ochdan qilingan yog‘och buyumlar chidamliligi bilan ajralib turgan.

Arxeolog olimlarimizning izlanishlaridan O‘rta Osiyoda georeleflari, ya’ni juda bo‘rtiq relyeflar bilan har xil buyumlarni yog‘ochdan o‘yib ishlanganligi ma’lum bo‘ladi. Xalq ustalari yaratgan asarlar o‘zining nafosati, murakkabligi, tabiiyligi bilan kishi aqlini lol qoldiradi. Afsuski, yog‘ochdan ishlangan ajoyib yog‘och o‘ymakorligiga har qancha sifatli ishlov berilishiga qaramay asrlar o‘tishi bilan ular namga dosh berolmay deyarli ko‘pchiligi chirib, yo‘q bo‘lib ketgan. Bularni arxeologik qazilmalarda topilgan va topilayotgan namunalar isbotlab bermoqda.

V-VI asrlarda yog‘och o‘ymakorligi namunalari Surxondaryo vohasidagi Yumaloq tepa tubidan topilgan. Olimlarimizning aniqlashicha bundan 1-1,5 ming yil muqaddam mazkur joyda naqsh o‘ymakorligi san’ati bo‘lib, u juda yaxshi rivojlanganligi isbotlangan. Bunday noyob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va boshqa shaharlardagi arxeologik qazilmalardan topilmoqda.

VII asrning oxirigacha mahalliy o‘zbek xalqi ichida yog‘och o‘ymakorlik juda tez sur’atlar bilan rivojlangan edi.

«Yog‘och taroshlovchi usta naqqoshlar o‘z san’atini yog‘ochda dovdaraxtlarning aksini ifodalash, oddiy chiziqlar dan murakkab geometrik shakllar yasashda namoyish etdilar. Ustalarining san’ati otadan- bolaga, avlodan-avlodga meros bo‘lib o‘taveradi»[4, 45].

IX-X asrlarda O‘rta Osiyoda, shuningdek mamlakatimiz hududida madaniyat o‘ziga boshlaydi. IX asrda Samarqand mustaqil davlat sifatida shakllanadi. Xalq madaniyatida yangi burilish sodir bo‘ladi. Shu asrlarda buyuk olimlar, faylasuflar, yozuvchilar yetishib chiqadilar. Ular Abu Ali ibn Sino, Rudakiy, Firdavsiy, Beruniy va boshqalardir. Ajoyib me’morlik yodgorliklari bunyod etiladi.

Madaniyatning o‘sishi yog‘och o‘ymakorligining yanada rivojlanishiga olib keladi. Yog‘och o‘ymakorligi bilan eshiklar, binolar, ustunlar, ravoqlar har xil xontaxtalar bezatiladi. O‘ymakor ustalar o‘zi yaratgan san’at asarlarida timsol va duo-afsunlar, tasbeh va tanosiblarning naqadar ko‘pligini ko‘rish mumkin. Har bir o‘yma naqsh zaminida qandaydir ramziy ma’no yashiringan bo‘ladi. Ular bu murakkab naqshlar orqali voqelikdagi eng go‘zal tilaklarni aks ettirib kelganlar.

XI-XII asrlarda xalq amaliy san’ati yanada gurrakib rivojlanadi. Murakkab naqsh turi bo‘lgan geometrik naqsh, ya’ni girih naqshi bezakda yetakchi o‘rini egallaydi. Me’morchilik, uy ro‘zg‘or buyumlari yanada badiiy, nafis qilib bezatiladi. Girih naqshi yanada rivojlanadi.

XIV asrning ikkinchi yarmida O‘rta Osiyoda hukmronlik Amir Temur qo‘liga o‘tdi. Amir Temur va temuriylar davrida san’atning barcha turlari qatori xalq amaliy san’ati juda tez sur’atlar bilan rivojlandi. Ayniqsa yog‘och o‘ymakorligi ham yuqori cho‘qqiga ko‘tarildi. Amir Temur O‘rta Osiyo madaniyati va san’atini rivojlantirishda katta hissa qo‘shdi.

XIV-XV asrlarda Samarqandda to‘plangan mahalliy va xorijiy san’atkorlar, hunarmandlar va muhandislar jome masjidlari, madrasalar, xonaqolar, saroylar hamda boshqa ulkan inshootlar qurilishida faol qatnashganlar, ular hozirgi kunlarda biz ko‘rib, ko‘zimiz va dilimiz quvonayotgan go‘zal va nafis tarixiy-madaniy obidalar, asori-atiqalarning bunyod etilishida o‘zlarining butun bilim, hunar, san’at va mahoratlarini sarf etganlar» .

XIV asr o‘rtalarida Shayx Sayfuddin Boxarziyning dahmasiga ishlangan yog‘och o‘ymakorlikligi naqshi topildi. San’atning ustki qismida o‘rnatilgan yog‘och taxtasidagi o‘ymalar shunday o‘yilganki, o‘yma naqshning nafisligi, uning murakkabligi, tabiiyligi, dinamikligi, juda sifatli o‘yilganligi kishini hayratga soladi. O‘ymani bajargan ustaning naqadar nozik didli kuchli nazariyotchi hamda amaliyotchi yetuk usta ekanligi o‘z-o‘zidan ko‘rinib turibdi. Undagi naqshlarning erkin, nozik harakati inson ruhini ko‘taradi.

XIV-XV asrda yog‘och o‘ymakorligi keng ko‘lamda rivojlandi. Hattoki tirik mavjudotlar o‘yib tasvirlangan ishlarni ham ko‘rish mumkin edi. Samarqanddagi Ruhobod maqbarasining eshigida o‘yma naqsh bajarilgan bo‘lib, baliqning stillashtirilgan tasvirini ko‘rish mumkin.

XIX va XX asrlarda yog'och o'ymakorligi, misgarlik, naqqoshlik va san'atning boshqa turlari rivojlanib har bir shaharning o'ziga xos yog'och o'ymakorligi maktablari paydo bo'ldi.

Yog'och o'ymakorligining o'ziga xos uslub va usullari bor. Masalan, Xiva yog'och o'ymakorligi o'ymasini mahobatligi, yog'och tabiiy rangining saqlab qolishi bilan boshqalardan farqlanadi. Buxoro yog'och o'ymakorligi esa o'yma naqshning jozibadorligi, jimjima naqshlarni oltin, kumush, suvi bilan bezatilishi, naqsh zaminida ranglardan foydalanish bilan ajralib turadi. Marg'ilon yog'och o'ymakorligi chuqur zaminli yassi o'ymani qo'llab kelgan. Qo'qon o'ymakorligi esa kalta bo'rtmali yassi o'yma ishlatganlar. Toshkentda esa naqsh bilan qoplangan yassi bo'rtmali, zaminsiz chizma yog'och o'ymakorligi keng tarqalgan. Yog'och o'ymakorligi maktablari taxminan 40-50 yillardan keyin paydo bo'lgan. Mamlakatimizda Qo'qon, Xiva, Toshkent, Samarqand maktablari mavjud.

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi ekspozitsiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, bu yerda ganch o'ymakorligi buyumlari va devoriy tokchalarning boy to'plami mavjud. To'planning asosiy qismi eski uylar buzilgan vaqtda vayronalardan yig'ib olingan devoriy namoyonlar tokchalar va mo'rilar asl ko'rinishida muzey ekspozitsiyasiga aylantirilgan. Kolleksiyaning asosini Buxoro, Toshkent, Samarqand va Marg'ilon singari ganchkorlikning yetakchi markazlari buyumlari tashkil qiladi. Bugungi kunda muzeyda ganchkorlik ashyolar 400 ga yaqin bo'lib, shulardan 70 dan ortiqrog'i namoyishga qo'yilgan. Ekspozitsiyaning boshlanishi ham aynan ganchkorlik buyumlari bilan boshlanadi. Muzey ilk qavatining foie qismi devorlari turli ko'rinishdagi naqshlari birbirini takrorlamagan pannolar bilan bezatilgan. Bu yerdagi katta hajmda ishlangan namoyon XVIII asrga oid Buxoro ganchkorlik san'atiga oid bo'lib, ushbu namoyon markaziga guldon joylashtirilib uning ichidan murakkab novdalar barglar to'qimasi va ana shu to'qimalardan gullar unib chiqayotgan guldasta butun maydon bo'ylab tarqalgan. Panning chetlari hoshiyalanib bu hoshiyalarga geometrik naqshlar ishlangan.

Hoshiyaning yuqori qismining markaziga oldi burchakli figuraning ichiga olti qirrali yulduz tasviri tushirilgan. Aynan o'ymakorlik san'atiga bag'ishlangan muzeyning keyingi qavatidagi zalda kishi ko'zini quvontiradigan ganchkorlik buyumlari alohida ahamiyatga ega. Mazkur zalda barchaning e'tiborini jalb qilgan yagona mo'ri ekspozitsiyadan joy olgan. Bu mo'ridan XX asr boshida Marg'ilonda foydalanilgan. Mo'ri tepa qismi qovurg'a yuzli yarim gumbaz ko'rinishida ishlangan. Tepasida g'udda joylashgan. Tagida gumbazning ichiga botilgan gofralar ichida to'pbarggulli yarim aylanalar bilan yakunlangan. Mo'ri 1937 yilda muzeyga Marg'ilonga uyushtirilgan ekspeditsiya orqali muzeyga keltirilgan. Keyingi buyum taxmon bo'lib, bu ham ekspozitsiyadan joy olgan. Toshkentda 1860 yillarda yasalgan va foydalanilgan taxmon 1937 yilda Toshkent shahridagi uy egasidan sotib olingan. Taxmon ark shaklida ishlangan. Taxmonning ichki qismi devoriga qora novdali va barglari oq rangda bo'lgan majnuntol tasvirlangan.

Mazkur ashyolar yog'och o'ymakorligining o'ta nozik jihatlari bilan tayyorlangan. Murakkab, chuqur va ko'p qatlamli, geometrik va o'simliksimon naqshlarni o'yib ishlash qatorida epigrafik yozuvlarni ham maromida yetkazib ishlashda ustadan yuksak mahorat talab etilgan.

Shuningdek, muzey saqlov fondlari va ekspozitsiyalarida ko'p miqdorda yog'och qoliplar namoyishga qo'yilgan. Ko'pchilik sayyohlar ushbu ashyolar nima maqsadda qo'llanilganligi haqida tasavvurga ham ega emaslar. Xo'sh, ushbu yog'och o'ymakorligi buyumlari qanday vazifani o'tagan?

Mazkur yog'och qoliplar ipak ("Qalg'ay" ro'mol) va paxtalik matolar-"chitti-chatti" (naboyka), shuningdek charmga naqsh bosish (kemuxtgar) da ishlatilgan. Ularning har biri turli vazifani o'tagan. Masalan, gul ko'rpani tayyorlashda xuddi kashtachilik buyumi so'zanida bo'lgani kabi bir necha hoshiya ishlangan. Har bir hoshiya alohida naqsh uslubiga ega bo'lib, ular uchun alohida qolipdan foydalanilgan. Ba'zi qoliplarda yakka naqsh berilsa, ba'zilarida mayda o'simliksimon yoki geometrik naqshlar ishlangan. Doira ko'rinishidagi naqshni tushirishda esa aylananing $\frac{1}{4}$ qismiga teng naqsh ishlangan va matoda ketma-ket tarzda to'rt marta bosilgan. Paxtalik matolar qo'lda to'qilgan kosibiy dag'al bo'zdan ishlangan bo'lib, eni 25-30 sm bo'lgan. "Chitgarlar" ("Chitti-chatti") mazkur matoning bir necha bo'lagini olib, bir-biriga birlashtirishgan va shundan so'ng unga naqsh bosish ishlarini bajarishgan. Tayyor mahsulot bozorlarda olib chiqilgan va mahalliy aholi undan ko'rpa,

ko'rpacha, davrixona va sandal ko'rpa tayyorlash uchun sotib olishgan. Naqsh bosilgan qismi mazkur buyumlarning yuza qismi uchun foydalanilsa, ost qismi – astari uchun oddiy, asosan yo'l-yo'l chiziqli naqsh tushirilgan xuddi shunday matodan foydalanilgan.

Qoliplar hatto har bir rang uchun ham alohida tayyorlangan. Qora rang uchun boshqa, qizil va yashil rang uchun boshqa. Ularning nomlanishida ham rang katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Hozirda O'zbekiston davlat san'at muzeyida ganchkorlik san'atiga oid noyob buyumlarining qadimiy turlari asrab avaylab kelinmoqda. Muzeyning asosiy maqsadi ham vazifasi ham shu kabi osori-atiqalarni keyingi avlodga asl holicha saqlab bizdan avvalgi davr xalq hunarmandchilik san'ati haqida kengroq tasavvur uyg'otish bilan birga ganchkorlik san'ati ustalarining mahoratini bugungi kun tomoshabiniga tanishtirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Yo'ldoshev. H.Qurbonov. Buxoro shahri va uning atrofidagi ziyoratgohlar tarixi. "Buxoro" nashriyoti. 2001y. 73-77 b.
2. S.Bulatov. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent. "Mehnat". 1991 y. 240-
3. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi fondidagi amaliy bezak san'ati asarlariga doir. Risola. – Toshkent: Muxarrir, 2020.
4. Avedova N.A. Toshkent o'ymakorligi. – T.: O'z. Dav. Badiiy adabiyot nashr., 1961.
5. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi fondidagi noyob me'morchilik hamda arxeologik ashyolar tarixiga doir. Risola. – Toshkent: Musiqqa, 2019.
6. Iz istorii restavrasiy pamyatnikov kulturi. Sb. st., -M., 1974. – 59s.
7. Karimov H. Usta Qodir. –Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.
8. Usmonov O. Kamoliddin Behzod va uning naqqoshlik maktabi. – Toshkent: O'Zssr «Fan» nashriyoti, 1977.